

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21128057>

O‘QUV MASHG‘ULOTI GURUHI UZOQ MASOFAGA YUGURUVCHI SPORTCHILARNI YILLIK MASHG‘ULOTLARNING TUZILISHI

Normuradov Nodirbek Bahrin o‘g‘li

O‘zDJTSU Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrası o‘qituvchisi

Ulug‘murodova Shoxsanam Norjigit qizi

Yengil Atletika yo‘nalishi 3-bosqich YA-51-23 guruh talabasi

ANNOTATSIYA

Uzoq masofaga yuguruvchi sportchilarning o‘quv mashg‘uloti jarayonini yanada takomillashtirish, ularning musobaqaoldi faoliyatini yanada yaxshilash, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor vazifalaridan kelib chiqqan holda jaxon arenalarida raqobatbardosh sportchilarni tarbiyalab yetkazish, bugungi oldimizga qo‘ygan muhim vazifalardan hisoblanadi.

***Kalit so‘zlar:** rejalashtirish, optimallashtirish, interval treyninglar, tiklanish, yillik sikl, harakat ko‘nikmalar, zamonaviy texnologiyalar.*

KIRISH

Yurtimizda sport va unga bo‘lgan munosabat siyosat darajasida qaralmoqda. Jaxon arenalarida yurtimiz nomini ko‘kka ko‘tarayotgan sportchilarimiz kelajak avlod uchun munosib namuna bo‘lib kelmoqda. Shu o‘rinda Prezidentimizning sportchilar uchun yaratayotgan barcha qarof va farmonlari buning yaqqol misoli qilib keltirishimiz mumkin. “Jamiyatimizda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, aholining, ayniqsa, yosh avlodning jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug‘ullanishi uchun zamon talablariga mos shart-sharoitlar yaratish, jismoniy tarbiya hamda ommaviy sportni yanada rivojlantirishga” qaratilgan keng ko‘lamli ishlarni amalga oshirishda kasbiy masalalarga alohida to‘xtalib o‘tilgan va shu kabi muhim vazifalar belgilangan. Bunda uzoq masofaga yuguruvchilarning musobaqaoldi tayyorgarligini yanada takomillashtirish, rivojlangan xorij davlatlaridan namuna olib ularni sportchilarda qo‘llash, shuningdek o‘quv mashg‘ulotlari uchun dastur yaratish ahamiyat kasb etmoqda. Uzoq masofaga yuguruvchi sportchilarning o‘quv mashg‘uloti jarayonini yanada takomillashtirish, ularning musobaqaoldi faoliyatini yanada yaxshilash, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor vazifalaridan kelib chiqqan holda jaxon arenalarida raqobatbardosh sportchilarni tarbiyalab yetkazish, bugungi oldimizga qo‘ygan muhim vazifalardan hisoblanadi. Bunday

tayyorgarliksiz sportchilar faoliyatning har qanday holat va vaziyatlarida ongli ravishda hamda ishonchli harakat qilishga imkon beradigan ijtimoiy jihatdan zarur sifatlarni shakllantirib va rivojlantirib bo'lmaydi.

Maqsad va vazifalar. O'quv mashg'uloti guruhi uzoq masofaga yuguruvchilarining musobaqa oldi tayyorgarliklarini takomillashtirish va mashg'ulot rejalarini optimallashtirishga qaratilgan.

Tadqiqot usullarini tashkil etish. O'quv-uslubiy adabiyotlar tahlili, pedagogik tahlil, pedagogik kuzatuv, anketa so'rovnomasi, matematik tahlil.

Jahon sportida, jumladan va uzoq masofalarga yuguruvchi sportchilarning musobaqa oldi tayyorgarligidagi dolzarb muammolar bo'yicha mavjud ilmiy-uslubiy adabiyotlarning tahlili shundan dalolat beradiki, ko'p yillik tayyorgarlikning davr va bosqichlarida nafaqat sport mashg'ulotlarini to'g'ri rejalashtirish, qolaversa, iqtidorli sportchilarni saralash va tanlangan sport turlarlariga yo'naltirish, nazorat qilish vazifalarini to'g'ri tashkil qilish bilan ham belgilanadi. Bu pedagogik tahlil yengil atletika sport turlarida muhim bo'lgan pedagogik jarayonning nazariy-metodik qonuniyatlarini o'zida (L.P.Sergiyenko, V.V.Ivochkin, N.G.Ozolin, N.N.Chesnokov, O.I.Pavlova, A.I.Pyanzin, O.A.Shinkaruk, L.P.Matveyev, V.N.Platonov, A.I.Polunin) aks ettiradi E'tirof etish joizki, hozirgi paytda yurtimizda sportchilar tayyorgarligini boshqarishda amal qilinishi lozim bo'lgan metodik tavsiyalar ishlab chiqilmoqda va amaliyotga joriy etish keng qo'llanib kelinmoqda. Sport turlariga sportchilarni saralash muammosining dolzarb masalalari mamlakatimiz va xorij olimlarining ishlarida yoritilgan bo'lsa-da, ko'p yillik tayyorgarlikning turli bosqichlarida sportchilarning o'quv-mashg'ulot jarayonlarini samarali boshqarishni yangi usullarini izlab topish, hozirgi kunda, muhim ahamiyatga ega bo'lgan masalalardan sanalmoqda. Sportchilarni tayyorlash, o'quv-mashg'ulotlari va musobaqa yuklamalarini rejalashtirish sportchilar tayyorlash tizimining asosini tashkil etadi.

Bu yo'nalishda yuklamaning optimal hajmlari va jadalligini asoslashga yondashuvlarni har xil yoshdagi sportchilarga taqsimlash nuqtai nazardan (R.D.Xalmuxamedov, R.Qudratov, M.S.Olimov va boshqalar) aniqlashtirish zarur. L.P. Matveyev, A.I. Abdiyev, A.I. Rahmatov, V.I. Issak, V.V. Jabakov, Q.Q.Jabborov, Sh.X.Xankeldiyev, A.Abdullayev, T.A.Rachkova, A.T.Xasanov, ishlarida etirof etiladiki, sportchilarning musobaqaoldi tayyorgarligi jismoniy tarbiya yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bizga ma'lumki mashg'ulotlarning yillik tuzilmasida tayyorlov davrlarining (masalan, asosiy tayyorgarlik, musobaqalarga tayyorgarlik, tiklanish davri) taqsimlanishi muhim ahamiyatga ega. Bu bosqichlar o'zaro muvofiqlashtirilgan va yirik natijalar olishga yo'naltirilgan. Yillik mashg'ulotlarda sportchilarni tayyorlash uchun zamonaviy metodikalar, shu jumladan, interval treninglari, uzoq masofaga yuguruvchilar uchun maxsus metodikalar va psixologik tayyorgarlik usullari qo'llaniladi. Shu bilan birga, mashg'ulot jarayonida sportchilarning sog'ligini kuzatish

va tiklanish vaqtini to‘g‘ri tashkil etish ham juda muhim, chunki bu uzoq masofaga yuguruvchilar uchun juda katta ahamiyatga ega. Bularning barchasi sportchilarni yuqori natijalarga erishishga yordam beradi.

Tadqiqot natijalari va ularni muhokama qilish. Uzoq masofaga yuguruvchilarning yillik mashg‘ulotning tuzilishi sportchi uchun asosiy tayyorgarlik davrlarini (boshlang‘ich, asosiy, yakuniy tayyorgarlik) o‘z ichiga oladi. Yillik trening reja sportchining musobaqalarda ishtirok etish, tiklanish va jismoniy salohiyatini oshirishni maqsad qilib qo‘yadi. Shuning uchun yillik reja maxsus davrlar va qadamlar bilan tuziladi. Yillik sikl - sportchining jismoniy holatini va musobaqalarga tayyorgarlikni ko‘rib chiqishda, sikllar (yiliga bir yoki bir nechta) asosida mashg‘ulot jarayonini belgilash zarur. Sikllar odatda uch qismdan iborat bo‘ladi: umumiy tayyorgarlik, maxsus tayyorgarlik, musobaqalar tayyorgarligi va tiklanish davr hisoblanadi. Uzoq masofaga yuguruvchilarni tayyorlashda turli ilmiy metodlarni, shu jumladan sport fiziologiyasi, biomexanika, va psixologiyani o‘rganish zarur. Sportchilarning mushak tizimi va yurak qon tomir tizimi kabi fiziologik javoblarini o‘rganish mashg‘ulotlarning samaradorligini oshiradi. Zamonaviy texnologiyalar, masalan, sportchi harakati va texnikasini tahlil qilish uchun videokameralar yoki boshqa sensorlar yordamida sportchilarning performanslarini kuzatish va baholash mumkin. Bu yordamida mashg‘ulotlarda qilingan xatoliklarni aniqlash va o‘zgartirishlar kiritish mumkin. Sportchilarning yillik tayyorgarlik davrida qanchalik muvaffaqiyatli tayyorlanishini o‘rganish uchun amaliy tajribalar va tajriba almashish jarayonlari muhimdir.

XULOSA

Mashg‘ulotlar davomida yuzaga kelgan muammolar va qiyinchiliklarni tahlil qilish va ularga mos ravishda yechimlar ishlab chiqish talab etiladi. Har bir sportchi o‘zining maxsus ehtiyojlari, jismoniy va psixologik holati bilan ajralib turadi. Shuning uchun har bir sportchiga individual yondashuv va mashg‘ulot dasturlari ishlab chiqiladi. Uzoq masofaga yuguruvchilarni tayyorlashda harakat ko‘nikma va malakalarini shakllantirish juda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon nafaqat yugurishning texnikasini, balki sportchining umumiy jismoniy holatini ham yaxshilashni o‘z ichiga oladi. Harakat ko‘nikma va malakalarini shakllantirish dinamikasi sportchining yuksalishini ta‘minlashda asosiy omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Olimov M.S., To‘xtaboev N.T., Soliev I.R., Ortiqov X.T. O‘rta va uzoq Karimov F. M. UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI CHIDAMLIK SIFATINI RIVOJLANTIRISH ME‘ZONLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 1 SPECIAL. – C. 269-273.

2. Karimov F. M. UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI CHIDAMLIK SIFATINI RIVOJLANTIRISH ME'ZONLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 1 SPECIAL. – C. 269-273.
3. G'aniboyev I. D. UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI TAYYORLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 725-729.
4. G'aniboyev I. D. et al. YOSH YENGIL ATLETIKACHI SPORTCHILARNI UZUNLIKKA SAKRASH TURIGA SARALASHDA JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 736-741.
5. G'aniboyev I. D. et al. QISQA MASOFAGA YUGURISH TEXNIKASINI BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK BOSQICHI SPORTCHILARIGA O'RGATISH SAMARADORLIGI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 730-735.
6. G'aniboyev I. D. et al. G'OVLAR OSHA YUGURUVCHILARNI MUSOBOQALARGA TAYYORLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 718-724.
7. Muxiddin o'g'li K. F. Modern Methods of Organizing Track and Long Jumpers at the Initial Preparatory Stage //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 34-38.
8. KARIMOV F. BOSHLANG'ICH TAYYORLOV BOSQICHIDAGI UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI YILLIK MASHG'ULOTLARINI REJALASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR //News of the NUUZ. – 2024. – T. 1. – №. 1.10. – C. 88-91.
9. N.NORMURADOV METHODOLOGY FOR DEVELOPING OPTIMAL RUN-UP PARAMETERS FOR YOUNG LONG JUMPERS //MENTAL ENLIGHTENMENT SCIENTIFIC METHODOLOGICAL JOURNAL Pages: 264-270